

SAN'AT DARSIGA KIRITISHGA TAVSIYA ETILAYOTGAN YANGI (RAQAMLI) TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING O'QUV JARAYONIGA TA'SIRI

Abduvohid Abduvahobovich Isaqov

Namangan davlat universiteti,

Tasviriy va amaliy san'at kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397892>

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining malakasiga qo'yiladigan asosiy talablardan biri o'quv dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishdir (Galbraith, 1997). Tarixan maktab tasviriy san'at fani o'quv dasturi belgilangan yoki kelishilgan me'yorlar bilan chegaralangan. Bundan tashqari, modernizm qoldirgan meros bugungi kunda ham san'atdagi aksariyat ta'lim tushunchalariga ta'sir ko'rsatmoqda: o'quv dasturi faqat san'at tarixiga asoslangan ketma-ketlik va xronologik progressiyaga asoslangan bo'lib, ilmiy qarashlar asrlar davomida fidoyi rassomlarning ishi va hayotiga qaratilgan (Wolffenbüttel & Brum, 2020). Eysner (1972) ta'kidlaganidek, san'at o'qituvchilari o'tmishdagi san'atga haddan tashqari qattiq bog'lanib qolishgan, ko'plab san'at ta'limi amaliyotchilari va tafakkur yetakchilari "hozir"ga e'tibor qaratganlar, zamonaviy san'at amaliyotlari, zamonaviy ijtimoiy muammolar va yangi fanlar asosida san'at o'quv dasturlarini yaratishgan (Kraehea, 2020). Jahon tajribasida yigirma yildan ko'proq vaqt davomida o'quv yondashuvlari san'at ta'limida chegaralangan o'quv dasturi nazariyasidan ijtimoiy jarayonga ko'proq qaratilgan yangi yondashuvlarga ahamiyat qaratildi. O'quv dasturlarini loyihalash yondashuvlari turli mualliflar va nazariyalarga qarab farqlanadi, masalan, integratsiyalashgan, intizomga asoslangan yoki izchil.

San'at darsiga kiritishga tavsiya etilayotgan yangi (raqamli) texnologiyalar va ularning o'quv jarayoniga ta'siri.

San'at ta'limidagi aksariyat harakatlar, shu jumladan tasviriy san'at, odatda antropotsentrik nuqtai nazarni ifodalaydi (Leonard, 2020). San'at xonasida o'qituvchilar an'anaviy tarzda o'quvchilarga durdona asarlar va muzeylar san'ati o'rganishga arziydigan yagona san'at ekanligini o'rgatishadi (Efland, 2004; Freedman, 2003). Xuddi shunday munosabatlar O'zbekiston maktablaridagi badiiy ta'limda ham mavjud. Biroq, bu pozitsiya jahon tajribasida o'z kuchini yo'qotmoqda, chunki bizning zamonaviy kundalik hayotimiz tobora ko'proq kompyuter va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq (Leonard, 2020).

2000-yillar davomida tasvir, video va ovozni tahrirlash uchun foydalanuvchilarga qulay "foydalanuvchilar uchun dasturiy ta'minot" ko'rinishida bir qancha texnologik va madaniy o'zgarishlar yuz berdi. Dastlabki yaratilgan Web 2.0 kontentining paydo bo'lishi, ijtimoiy media platformalarining tez tarqalishi va keyinchalik ushbu ishlanmalarning mobil platformalarga o'tishi (Smith, 2020) Internetni nafaqat axborot manbai, balki muloqotda vositachiga ham aylanishiga olib keldi. Internetdagi tijoratlashuv jarayonini tezlashuvi va uning global iqtisodiy tizimning jadal o'sishidagi roli asnosida Internet ham mazmunan, ham tashqi ko'rinish jihatidan o'zgardi. Natijada, Internet bilan birgalikda animatsiya va video kabi raqamli media biz yashab turgan jamiyatning, ayniqsa yoshlarning ijtimoiy hayotini bir qismiga aylandi. Mills (2010) yoshlar san'at, animatsiya, modellashtirish, multimedia taqdimotlari, virtual olamlar, musiqa, veb-saytlar va robot tuzilmalarini yaratish uchun ilg'or dasturiy ta'minotdan foydalangan holda raqamli mahsulotlar iste'molchisi emas, balki ijodkorga aylanganini ta'kidlaydi. Ushbu jarayon natijasida virtual san'at bilan chambarchas bog'liq bo'lgan grafik dizayn tushunchasi shakllandi. Bunga misollarni banner reklamalari,

animatsion GIFlar, grafik effektlar kabi dizayn elementlarida ko'rish mumkin. Bu jarayon san'at o'quv dasturi bo'yicha yaqinda chop etilgan tadqiqotlarda yaqqol namoyon bo'ldi (Long, 2001; Watts, 2008; Colman, 2004; Guillard-Patton, 2012; Leonard, 2020; Smith, 2020), chunki jahon tajribasida tasviriy san'at o'quv dasturlariga texnologiyaning ayrim turlari faol kiritilmoqda. Grafik dizayn va animatsiya elementlarini yaratish allaqachon Finlyandiya va Janubiy Koreyadagi san'at darslarida maktab o'quv dasturining bir qismiga aylangan (Khujamberdiyeva & Isakov, 2021). Shuningdek, Angliya, Shotlandiya, Kanada va Avstraliyadagi ta'lim muassasalarida media ta'limga kengroq va o'rnatilgan yondashuv (Watts, 2008) mavjud. Bundan tashqari, raqamli vizual madaniyat va video o'yinlarning yoshlar hayotiga ta'sirini hisobga olgan holda, texnologiya integratsiyasi bir qator pedagogik imkoniyatlarni taklif qilishi mumkin (Guillard-Patton, 2012). Xuddi shunday, Long (2001) raqamli media vositasida yangi texnologiyalar orqali san'at yaratishga zamonaviy yondashuv bolalar ta'limida yuzaga keladigan ba'zi muammolarni hal qilishi mumkinligini taklif qiladi. Smit (2020), Campana (2011) ga tayanib, san'atning individual yoki yakka tashabbus sifatidagi tushunchasi "san'at, rassomlar va o'qituvchilarning jamiyatni qurishdagi, madaniyatni mustahkamlashdagi va o'zgarishlar zarurligini ifodalashdagi o'ynashi mumkin bo'lgan rollarni yashirishi mumkin". (279-bet).

San'at o'quv dasturiga texnologiyani integratsiyalash bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatdiki, turli mutaxassislar multimedia (Long, 2001), internet san'ati (Colman, 2004), raqamli san'at (Smith, 2020) video (Watts, 2008; Guillard-Patton, 2012) va sun'iy intellekt kabi raqamli texnologiyalarning turli misollariga e'tibor qaratishgan (Leonard, 2020). Bundan tashqari, tadqiqotchilarning tasviriy san'atni kelajakdagi o'quv dasturi haqidagi g'oyalari ham ilg'or texnologiyalarning tasviriy san'at ta'lim tizimiga integratsiyasi bilan bog'liq.

Raqamli vositalar.

Tasviriy san'at ta'limida raqamli texnologiyaning ma'lum bir turidan foydalanish va uni maktab o'quv dasturiga kiritishda maqbul dasturiy ta'minot yoki raqamli texnologiyani tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, men tasviriy san'at darslarida "raqamli vosita" sifatida qaysi "raqamli vosita" zamonaviy yoki samarali ekanligini aniqlashim zarur. Ehtiyotkorlik bilan tanlangan platformalar yoki "raqamli vositalar" individual va jamoaviy ijod muhitini yaratishga yordam beradi. Smit ta'limda qo'llaniladigan raqamli vositalarni bolg'a bilan solishtiradi (Smith, 2020). Muallifning fikricha:

"Agar odam bolg'achadan mixga urish uchun faol foydalanmasa, bolg'a harakatsiz va samarasiz bo'lib qoladi. ... yagona o'zgartiruvchi ta'sir inson tomonidan amalga oshiriladi va boshqa hech narsa inson tomonidan qabul qilinmaguncha o'zgartiruvchi kuchga ega emas (Smith, 2020).

Boshqa tomondan, o'zaro ta'sirni cheklash muammolari va rastr grafikalarini keng qo'llash imkoniyati bilan vektor tasvirlarga ehtiyoj bor. Ayni paytda tadqiqotchilar tasviriy san'at o'qitishda vektor tasvirlarini yaratuvchi ilovalardan foydalanishni ham ko'rib chiqmoqdalar. Xususan, Smit o'quvchilarga vektor tasvirlarini yaratuvchi Illustrator yoki Auto Draw asoslari kabi rasmiy raqamli san'at yaratish ko'nikmalarini beradi (Smith, 2020).

References:

1. Bain, C., Newton, C., Kuster, D., & Milbrandt, M. (2010). How Do Novice Art Teachers Define and Implement Meaningful Curriculum? *Studies in Art Education*, 233-247.

2. Colman, A. (2004). Net.art and Net.pedagogy: Introducing Internet Art to the Digital Art Curriculum. *Studies in Art Education*.
3. Galbraith, L. (1997). What are art teachers taught? An analysis of curriculum components for art teacher preparation programs. *Preparing teachers of art*, 45-72.
4. Greenhow, C., Robelia, B., & Hughes, J. E. (2009). Web 2.0 and Classroom Research: What Path Web 2.0 and Classroom Research: What Path. *Educational Researcher*, 247.
5. Gude, O. (2007). Principles of Possibility: Considerations for a 21st Century Art and Culture Curriculum. *Art Education*, 6-13.
6. Guillard-Patton, R. (2012). Art Games: Creating Video Games Within an Art Curriculum.
7. ISTE. (2000). National Educational Technology Standards for Teachers. Eugene, OR, USA.
8. Khujamberdiyeva, S., & Isakov, A. (2021). Advanced Experiences In The Use Of Digital Technologies In Teaching Fine Arts (On. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(7), 939-946. doi:<https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i7.2699>
9. Kraehea, A. M. (2020). The Future of Art Curriculum: Imagining and Longing Beyond “the Now”. *Art Education*, 4. doi:10.1080/00043125.2020.1738843
10. Leonard, N. (2020). Entanglement Art Education: Factoring ARTificial Intelligence and Nonhumans Into Future Art Curricula. *Art Education*.
11. Long, S. (2001). Multimedia in the Art Curriculum: Crossing Boundaries. *Journal of Art and Design Education*.
12. Mills, K. A. (2010). A Review of the “Digital Turn” in the New Literacy Studies. *Review of Educational Research*, 80(2), 246–271. doi:10.3102/0034654310364401
13. Pennisi, A. C. (2013). Negotiating to Engagement: Creating an Art Curriculum with Eighth-Graders. *Studies in Art Education*, 127-140.
14. Smith, T. J. (2020). Critically Reframing Post-Internet Art Toward the Future of Art Education Curriculum. *Art Education*.
15. UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
16. Watts, J. K. (2008). Teaching digital media as in art class: a search to define a curriculum. *Arizona State university*.
17. Wolffenbüttel, C. R., & Brum, L. P. (2020). Art Curriculum: Reflections, Discussions, and Concerns. *International Journal of Social Science Studies*, 55-62.